

MATN LINGVISTIKASI

Yu.X. Raxmonova

Toshkent Davlat Transport Universiteti (Doktorant)

<https://orcid.org/0000-0003-0912-8505>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516843>

Annotatsiya. *Matnning gaplar o‘rtasida va gaplaming leksik-grammatik birligi asosida bog‘lanishlilik va yaxlitlik yuzaga keladi. Matn lingvistikasining asosiy jihatlaridan biri bu matnda gaplar zanjiri hamda ularning ketma-ket bog‘lanishidir. Gaplarning ana shunday uyg‘unligi, muvofiqlashuvining natijasi sifatida matn mavjud bo‘ladi.*

Kalit so‘zlar: *Matn, semantik, sintaktik, kommunikativ, estetik, yozma nutqda, supersintaktik butunlik.*

Annotation. *On the basis of the lexical-grammatical unity of the text between the sentences and the sentence, connectedness and integrity occur. One of the main aspects of textual linguistics is the chain of sentences in the text as well as their successive connections. As a result of such harmony, coordination of sentences, the text will exist.*

Keywords: *text, semantic, syntactic, communicative, aesthetic, in written speech, super syntactic wholeness.*

Аннотация. *На основе лексико-грамматического единства текста между отдельными предложениями возникает связь и цельность. Одним из основных аспектов лингвистики текста является цепочка предложений в тексте, а также их последовательные соединения. В результате такой гармонии, согласования предложений и будет существовать текст.*

Ключевые слова: *текст, семантический, синтаксический, коммуникативный, эстетический, в письменной речи, супер синтаксическое целое.*

Matn mantiqiy ketma ketlikda rivojlanishni va leksik jihatdan tugallangan ma’noga ega bo‘lishni taqozo etadigan og‘zaki nutqning qog‘ozga tushirilgan yozma variant bo‘lib, bunda ma’no jihatdan bog‘langanligiga va yaxlitligiga alohida ahamiyat beriladi. Matnning gaplar o‘rtasida va gaplaming leksik-grammatik birligi asosida bog‘lanishlilik va yaxlitlik yuzaga keladi. Matn lingvistikasining asosiy jihatlaridan biri bu matnda gaplar zanjiri hamda ularning ketma-ket bog‘lanishidir. Bu hodisaz matn shakillanmasligini G‘arb tilshunoslari muntazam ravishda ta’kidlaydilar[1].

Matn bu butunlik, yaxlitlikni paydo qiladigan gaplar o‘rtasidagi barcha jihatlardan, ya’ni semantik, sintaktik, kommunikativ, estetik va yana boshqa barcha jihatlar uyg‘unligidir, muvofiqlashuvidir. Gaplarning ana shunday uyg‘unligi, muvofiqlashuvining natijasi sifatida matn mavjud bo‘ladi. Ana shu bir-ikki mulohazadan kelib chiqib, matnning asosiy birligi gapdir[2].

Ba’zi tilshunoslar gapni uzil-kesil “matnning minimal birligi” deb hisoblaydilar. Bu munosabat bilan M.Ya.Bloxning mulohazalari alohida e’tiborga molik. Uning fikricha, yaxlit tekst strukturasi bevosita elementi faqat frazadan katta birlik, ya’ni gaplaming qo‘shilmasigina emas, balki ayni paytda matn tuzuvchi tomonidan mazmunan muhim maqomga qo‘yilgan alohida gaplar hamdir. Bunday gaplaming ayni maqomi monologik yozma nutqda ulami alohida abzas sifatida ajratishni taqozo etadi[3:160].

Matn abzasining matn tarkibidagi o‘rni, mohiyati hamda tabiati matn lingvistikasni, ya’ni matn birliklarini aniqlashdagi eng muhimi va behad ko‘p izlanishlar olib borilgan muammolardan biridir.

O.I.Moskalskaya supersintaktik butunlik va abzasni solishtirar ekan, supersintaktik butunlikning sintaktik mohiyatga ega hodisaligini, abzas esa kompozitsion sath birligi ekanligini ta’kidlaydi[4]. Olimaning qarashlaridan shuni anglash mumkinki, supersintaktik butunlik gaplar ishtrokida shakllanadi, bulardan tashqari matnda yakka gaplar ham bo‘lib, ular erkin gaplar hisoblanadi, abzaslar esa bu ikkisining yoki bularning alohida ishtrokida tuzilib bitta kompozitsiyani hosil qiladi.

Supersintaktik butunlik tarkibiga kirmaydigan mustaqil ma’noga ega bo‘lgan gaplar erkin gaplar bo‘lib, ular ham matn birligi sifatida ta’riflanadilar. Bular supersintaktik gaplar bilan bir abzasda ham kelishi mumkin:

“Urushning nimaligini Ikromjon yaxshi biladi. U kamgap, hammavaqt kimningdir rahnomoligi bo‘lmasa, o‘zini eplolmaydigan bolasini sherga aylanib ketganini sezdi. Tursunboy hammadan oldinda, arslondek na’ra tortib yov ustiga tashlanayotganday tuyuldi. *Otalar o‘z bolalarini dunyodagi bolalarning eng zo‘ri, eng xushbichimi, deb bilishadi*”

Yuqoridagi Said Ahmadning “Ufq” romanidan olingan abzasdagi ajratib ko‘rsatilgan gapni M.Abdupattoev o‘zining dissertatsiyasida erkin gap deb ataydi, hamda erkin gaplarni hech qanday supersintaktik birliklarga tobe emasligini ta’kidlaydi.

O‘zbek tilshunosligida matn haqidagi ishlarning aksariyatida mata birliklari haqida gap borganda, shunday birliklar sifatida, asosan, *jumla, murakkab sintaktik butunlik (supersintaktik birlik), abzas* sanab o‘tiladi.

Supersintaktik birlik va abzas behad ko‘p muhimi uchun sabab bo‘layotgan hodisa bo‘lib, bugungi kunda matn tilshunosligi yo‘nalishidagi tadqiqot ishlarida bu matn birliklari hali hamon o‘rganish jarayonida. Tilshunoslar Ye.A.Referovskaya va N.A.Levkovskaya ilmiy izlanishlarida supersintaktik birlik va abzasning mohiyati bir biridan farq qilishini ochib berishgan.

N.A.Levkovskayaning ko‘rsatishicha, matnni bo‘laklarga ajratish – ko‘p aspektli murakkab jarayon, bu jarayon, umuman, ikki tomonlama xarakterga ega, ya’ni, birinchidan, u matnning funksional yo‘nalishi - matnning pragmatic maqsadi bilan bog‘liq bo‘lgan obyektiv jarayon. Matnni bo‘laklarga ana shunday, ya’ni matnning pragmatik maqsadi tarzidagi o‘ziga xos diksotomiya mavjud bo‘ladi[5:75-78].

Ye.A.Referovskayaning ilmiy kuzatishlarida ham abzas mohiyatidagi subyektivlikka asosiy e’tibor qaratilgan. Uningcha, “*abzas muallijning individual manerasiga muvofiq tarzda mavzuning mazmuniy rivojiga, supersintaktik birlik esa fikr ifodasining structural shakllanishiga qaratilgan*”[6:215] dir.

I.R.Galperin o‘z kitobida abzas xuddi tinish belgilari kabi matndagi mantiqiy va emotsional jihatlarni alohida ta’kidlab, uni ko‘rsatish uchun xizmat qiladigan vosita, kompozitsion-grafik usul ekanligini asoslagan. U ham R.V.Arnold kabi abzasni matnda birlik emas, balki muayyan fikmi ta’kidlash, emotsionallikni kuchaytirish, muhim jihadni ajratib ko‘rsatish usuli ekanligini ta’kidlaydi[7].

Demak, matn birliklardan tashkil topgan. Bular tarkibiga gap, period, abzas, supersintaktik butunliklarni kirgizish mumkin. Abzas va supersintaktik butunlik bir-biri bog‘liq va biri ikkinchisini to‘ldirib turadigan jarayonlardir. Matndagi fikriy yo‘nalishlarning

o'zgarishi tufayli abzaslar shakillanadi. Abzasda gaplarning mantiqiy rivojlanishi birinchi o'rinda tursada, matn birliklari leksik va grammatik qoidalar asosida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo'ldoshev M. Badiiy mata va uning lingvopoetik tahlili asoslari. T.:2007.
2. S.Dik, K.Hengeveld, The Theory of functional Grammar. Part II., 31 January 1997
3. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учеб. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2000. –160 с.
4. Москальская О.И. Грамматика текста. Москва. "Высшая школа", 1981
5. Левковская Н.А. В чем различие между сверхфразовым единством и абзацем? // Филологические науки. М., 1980. № 1. С. 75-78
6. Рахмонова, Y. (2023). SEMANTIK O'ZGARISHGA TA'RIF. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
7. Ataeva, G. B., & Kh, R. Y. (2022). Application of Case Study Technology In Teaching Foreign Languages. Экономика и социум, (4-3 (95)), 802-805.
8. Рахмонова, Y. (2023). MATN VA USLUB. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5 (5).
9. Рахмонова, Y. (2023). TARJIMADA SO'ZLARNING QIYOSIY O'RGANILISHI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
10. Рахмонова, Y. (2023). KONSEPT TUSHUNCHASI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
11. Рахмонова, Y. (2023). Badiy matnni struktural tahlil qilish. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
12. Рахмонова, Y. (2023). Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'rgatish texnologiyasi (qo'shiqlar orqali). Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).
13. Рахмонова, Y. (2023). TARJIMA TILIDA METAFORANING ISHLATILISHI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 5(5).